

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497297>

Халмуратов Азамат

магистр НГПИ

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Узбекистана, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Узбекистана.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Узбекистана.

Вопросы духовности и нравственности будущего поколения - это одни из главнейших вопросов в современном обществе. Духовно-нравственное воспитание в педагогике – это формирование ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека.

Воспитание нравственности и духовности во все времена являлось одной из основных педагогических проблем, занимающей умы великих педагогов, писателей, государственных деятелей, таких как Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Я.А. Каменский, В.А. Сухомлинский и др.

Духовность, по мнению Р.С. Бурей, это проблема обретения смысла. Духовность есть показатель существования определённой иерархии ценностей, целей и смыслов.

Классическая педагогика рассматривала духовность как некую внутреннюю нравственную сущность человека. «Назначение первичного воспитания в том, чтобы вовремя разжечь божественные огоньки, таящиеся под телесной оболочкой» - писал Я.А. Каменский.

Значительную роль в воспитании духовности классическая педагогика отводит религии. Я.А. Каменский считал, что стремление к всеобщей гармонии добродетелей возможно, если сердца будут

насыщаться «божественной любовью». И только ту школу можно назвать «истинной мастерской людей», в которой «дети уже на земле приучались бы жить небесною жизнью».

Так, С.Я.Рубинштейн считает, что «духовность» – это состояние близости души, внутреннего мира человека.

Р.С. Буре полагает, что «нравственность» – это твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие).

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой – служение добру, служение людям. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.

По мнению Н.А. Ветлугиной, в сфере личностного развития воспитание должно обеспечить:

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые, а

особенно родители наставили и направили их на путь духовности и нравственности. Так как, от этого зависит будущее нашего государства и общества в целом.

Роль семьи, роль родителей в воспитании духовно – нравственных ценностей самая главная и решающая.

Нет родителей, которые не любили бы своих детей. Хотя это и не афишируется, но все в глубине души хотят заложить в них те качества и черты характера, с которыми им будет легче жить. Мы призваны быть наставниками наших детей, готовить их к самостоятельной жизни. Их разум — это чистый лист бумаги, а характер — необработанная глина. Пока они малы, они подражают и поклоняются нам.

Каждый день, увлеченные своими делами, мы упускаем массу возможностей, которые позволили бы заронить в сердца наших детей зерна любви. У нас порой не хватает времени, чтобы услышать первое слово, произнесенное ребенком; увидеть его первые шаги; преподать сыну урок честности, уличив его во лжи; прокатиться на велосипеде, впервые починенном сыном; услышать рассказ о первом свидании и первом поцелуе; зародить мощное зерно мысли, улучив подходящий для этого момент (а таких моментов в жизни бывает мало, и повторяются они крайне редко). Каждый день мы упускаем это прекрасное время.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Буре Р.С. Основы нравственного воспитания детей. – М.: Перспектива. – 2009. – 298с.
2. Година Г.Н. Нравственность и воспитание. – М.: Спарк. – 2011. – 289с.